

apenado Pavão

opiniões como direito

A GUARDA DO GUARDIÃO

outubro 29, 2024 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 12 – Vol. 10 – N. 60/2024

A tradição, a doutrina e a jurisprudência são responsáveis por alçar à condição de guardião da Constituição o Supremo Tribunal Federal.

Não é a Constituição que prevê objetivamente essa atribuição. Quando fala do tribunal o faz para prever sua competência para julgar, originariamente, as ações constitucionais de modo a preservar-lhe a supremacia, além das demais atribuições recursais que destoam de uma corte constitucional própria.

Mas o guardião vem se pondo acima da Constituição com repetidos, insistentes e excessivos avanços, desejando fazer crer que só a ele – STF – cabe a preservação da integridade constitucional. É um equívoco.

Academicamente me debruço sobre o tema.

Devo começar pela previsão da teoria da separação dos poderes muito mal compreendida por aqui. Já com Aristóteles a previsão era de separação de atribuições. E são atribuições que demandam estrita observância.

Com o século das luzes Montesquieu propôs a ideia de separação de atribuições para os poderes, encontrando a doutrina, posteriormente, com o avanço das previsões incompletas do constitucionalismo americano, a ideia de freios e contrapesos.

Fique desde logo assentado que o que a Constituição do Brasil prevê, embora redigida com a ideia de independência e harmonia entre poderes, é a unidade do estado que possui organicamente três atribuições: administrar, legislar e julgar. É nessa exata ordem que nossa Constituição prevê os poderes no art. 2º.

Pois bem. O poder nasce do povo que elege um administrador fiscalizado por pessoas investidas de mandatos. Quando a vontade geral for ameaçada ou vilipendiada entra em cena o detentor da atribuição de corrigir os excessos. Esta é a única função que cabe ao poder judiciário e que o STF, mergulhado num ativismo que desemboca em criativismos judiciais, não está cumprindo.

Então o guardião está precisando de guarda?

Não se trata de tolher nenhuma competência do tribunal, mas é necessário admitir que não se pode achar normal, pela inércia das demais instituições constituídas, que o protetor do ordenamento jurídico se ponha sobre ele como se houvesse unção sobrenatural a entes iluminados.

A possibilidade de interpretação, zelo e guarda da Constituição, por sua própria dimensão, distribui-se pelo texto constitucional, bastando, dentre os diversos dispositivos, atentar para o disposto no art. 23, I.

A leitura constitucional não se compraz com o plano da imaginação, em que a suposição tudo permita, gestando subjetivismos exóticos. Há regras na Ciência, como na vida, para serem observadas como vetores cognitivos e cogentes a todos direcionados.

Mas o que me conduz a escrever sobre o guardião? Respondo a partir de uma dimensão breve, com base em uma recente decisão.

O STF decidiu que o SUS deve criar um campo contendo o vocábulo **parturiente** na declaração de nascido vivo^[1].

Pois indago:

1. Por que essa matéria, de competência do Executivo e/ou do Legislativo (dependendo do nível de regulamentação) foi submetida ao Judiciário?
2. Onde o tribunal foi encontrar permissivo objetivo a essa construção vocabular?

Respondendo à primeira indagação, a explicação está (nesta interpretação, posto existirem outras) primeiro na Constituição, que obriga, como garantia constitucional, que o acesso ao Poder Judiciário é assegurado e que deve haver uma decisão em tempo razoável. Assim, uma vez mais, a decisão atende a uma demanda judicial de um partido político – CRFB, art. 5º, XXXV.

Uma singela busca no portal do STF e será encontrado um número substancial de demandas judiciais propostas por partidos políticos de oposição (quase sempre de esquerda) ou situação (muitas vezes por parlamentares), quando sempre estimulados pela derrota nas casas legislativas. O que se pode concluir disso? Por óbvio os próprios partidos políticos confessam não saber viver com o sistema democrático previsto na Constituição – estão sempre à busca de conflito quando seus interesses são contrariados pelas derrotas no voto.

Mas há mais. Judicializar tudo é a mesma coisa que furtar-se à defesa de prerrogativas do mandato eleitoral de que o parlamentar é apenas transitoriamente detentor.

Agora, vamos à segunda indagação.

Teria o STF encontrado suporte no Direito Civil? Certamente não, pois no Código Civil não se encontra, como de resto em leis outras, passaporte para essa imaginação.

Parturiente é um vocábulo encontrado na medicina. Sim, de fato, mas aqui ele se vincula à ideia de maternidade para significar que alguém vai parir. Quem pode parir? Não é preciso usar a imaginação!

Pois bem, qual medida fez possível admitir essa equivocada decisão? Eu diria que visa atender a comodidade da simpatia catatônica do politicamente correto, para aparecer bem perante as agendas internacionais, cabresto de uma militância que já viu na redução da população uma alternativa para combater a fome no mundo. Esse filme já foi visto na Europa e na Ásia no século passado.

O resultado prático disso tudo é que o tribunal sobrepôs uma espécie de reivindicação minoritária ao direito da maioria, subvertendo o que se pode considerar princípio da isonomia. Com base em quê? Em elucubrações?

Não há como se concordar com a inversão de princípios constitucionais sob a suposição de que se atenda aos propósitos democráticos ao estabelecer conclusões que desprestigiam a norma, no caso, a Constituição.

Homens e mulheres, sob as singularidades que os envolvem, em face do fundamento da dignidade da PESSOA HUMANA (não importa as opções sexuais, naturezas étnicas etc.) merecem a prestação dos direitos sociais a que se obriga o estado.

Mais do que isto, o próprio princípio da isonomia – art. 5º da CRFB – assegura a igualdade entre homens e mulheres, **sem distinção de qualquer natureza**, o que contempla todos os seres humanos.

O paradigma constitucional impõe aos cientistas que observem sempre o modelo diante do qual as decorrentes interpretações possam ser moldadas. Não há produção intelectual que possa ser intuída se não nos limites da própria fonte.

A diferença biológica imposta a homens e mulheres apenas definirá qual tipo de atendimento, qual especialidade médica, qual procedimento clínico, enfim, será adotado em cada caso. No mais, o identitarismo não pode alternar a natureza humana.

Tenho para mim que esses reiterados absurdos, tolerados por uma plêiade de juristas que adora falar sobre democracia e estado democrático de direito contribuí, ainda mais, para os desmandos, porque nada mais deletério para uma democracia do que a omissão dos que deveriam reagir e se calam.

Fragmentar a Constituição da República para atender a conveniências identitárias é um verdadeiro desmonte da ordem jurídica. E nem falo do desafio lógico, do vilipêndio moral e do regime do bom senso, primordial para qualquer interpretação no Direito.

Ninguém está acima da Constituição. Esta afirmação é de conhecimento de cada ministro que ocupa as cadeiras daquela corte, tanto que ao tempo em que cada um vestia a pele de cordeiro jurou cumpri-la com denodo, conforme destacado nas sabatinas e nos discursos de posse.

Ou há uma reação imediata contra esse estado de coisas ou a minguada democracia seguirá pelo ralo do autoritarismo de uma vez por todas, trajeto que já foi iniciado há algum tempo no Brasil.

Não há dificuldade para quem quiser enxergar. São apenas três os poderes da república, como prevê a Constituição, constituindo-se verdadeiro crime contra o estado democrático de direito qualquer excesso cometido por um deles.

A guarda da Constituição, como visto, cabe a todos os poderes. A função jurisdicional do STF é apenas de juízo de averiguação, submetendo-se, também, a todas as normas previstas no documento fundamental do estado. Não há nenhuma disposição que o transforme em um poder com atribuições adicionais de modo a se por sobre os demais poderes da república.

Formalmente, é sempre bom lembrar, a única previsão expressa de moderação (não como poder, aliás) é a prevista pelo art. 142 da CRFB à qual o STF preferiu empregar interpretação extravagante com a cumplicidade e indiferença das forcas armadas. Ao fazê-lo, entretanto, não pode se auto investir dessa tarefa, porque não houve decisão da Assembleia Nacional Constituinte nesse sentido.

Nunca é demais lembrar que guarda é cuidado, observância e zelo. Nada além disso pode ser suportado em um sistema constitucional verdadeiramente democrático.

^[1] <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-10/stf-inclui-campo-parturiente-na-declaracao-de-nascido-vivo-do-sus><Acesso em 29.10.2024>

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

INVENCIÓNICES DO SENADO
setembro 1, 2016
Em "Opinião"

DEMOCRACIA NA UTI
outubro 26, 2022
Em "Opinião"

O GUARDIÃO E O DONO
maio 10, 2017
Em "Opinião"

com a tag constituição, democracia, direito, politica

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito da Associação de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O PLURAL E O SINGULAR

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A GUARDA DO GUARDIÃO

O PLURAL E O SINGULAR

NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS

FOI INÚTIL CENSURAR

A MONTANHA E OS RATOS

ARQUIVOS

[Seleccionar o mês **]**

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELENÇA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELENÇA!**

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**